

**ROTINA EM UMA TURMA DE ALFABETIZAÇÃO E A
PRESENÇA DA MATEMÁTICA:
relato de experiência de uma pibidiana**

*Jeniffer Vitória de Jesus Sabará
Universidade Federal de Minas Gerais
jeniffersabara@gmail.com*

*Keli Cristina Conti
Universidade Federal de Minas Gerais
keli.conti@gmail.com*

*Mariana Rocha Eller Miranda
Prefeitura de Belo Horizonte
mariana.eller8@gmail.com*

Resumo: O presente trabalho consiste em um relato de experiência realizado em uma turma de 1º ano de uma Escola Municipal de Belo Horizonte, com o objetivo de mostrar a presença da matemática na rotina da turma, especialmente no momento do mural. A abordagem consistiu em uma observação participante que evidenciou a prática como uma maneira de propiciar mais participação das crianças, levando a conclusão de que não são necessários muitos recursos para se criar um ambiente de aprendizagem integralizado.

Palavras-chave: Pibid; alfabetização; rotina; Matemática.

1 Introdução

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), é um programa do governo federal que proporciona para discentes de licenciatura a inserção no cotidiano de escolas públicas de educação básica, contribuindo para a formação.

Este relato de experiência é baseado na minha visão de estudante de pedagogia. Ingressei no PIBID, no subprojeto de alfabetização em fevereiro deste ano, e tive meu primeiro contato com uma sala de aula depois que entrei para a faculdade.

A docente que acompanho utiliza a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), considerada o currículo oficial brasileiro, para elaborar suas aulas. Currículo em linhas gerais é um documento que orienta o processo de ensino e aprendizagem no ambiente escolar. Dentre as diferentes dimensões de currículo temos o oficial que é definido

como um conjunto de aprendizagens selecionado, organizado e estruturado oficialmente, possui carimbo ou selo de um governo, nacional, estadual ou municipal (PARAÍSO,2023). Nesse contexto, o atual currículo oficial brasileiro é a BNCC, ela estabelece em suas competências que as crianças devem estar alfabetizadas até o final do 2º ano do ensino fundamental, desse modo durante o 1º e 2º ano temos um foco maior no processo de alfabetização (leitura e escrita). Mas isso não significa que outras práticas e conteúdos não estejam presentes na rotina das crianças durante esse tempo.

O objetivo deste trabalho é mostrar, a partir da minha observação, que a Matemática está presente nos pequenos detalhes da rotina em uma turma de alfabetização, especialmente no momento do mural.

2 Descrição e análise da experiência

A presente observação ocorreu na turma do 1º ano do Ensino Fundamental composta por 21 crianças em uma escola municipal de Belo Horizonte, localizada na regional centro-sul. A instituição atende ao público da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Desde o meu primeiro dia na escola observei que a professora regente sempre ao chegar na sala coloca a rotina do dia no quadro. Primeiro é escrita a data, com dia, mês e ano, em seguida são enumeradas e anotadas as tarefas do dia, nesse momento ocorre a escrita da rotina no quadro. Na rotina sempre tem o momento do mural que consiste na palavra do dia; número do dia; contagem das crianças e marcação do calendário.

Foto 1 - Rotina escrita no quadro

Fonte: registro feito pela autor

Na foto anterior é possível observar a rotina do dia 10 de abril de 2025 escrita no quadro, após a realização de cada tarefa ela é riscada, o que indica que já passou, ou seja, já foi realizada naquele dia. A seguir serão explicadas cada etapa que compõe o momento do mural, presente todos os dias na rotina da turma.

2.1 Palavra do dia

A turma está estudando profissões, então cada dia uma profissão é escolhida como palavra do dia e um dos ajudantes vai até o cartaz preencher as seguintes informações: número de sílabas; escrita da palavra; número de letras; letra inicial, letra final e escrita de outra palavra com a mesma letra inicial. Nesse momento de escrever outra palavra com a mesma letra inicial a professora escuta sugestões das crianças. Todo o processo é realizado em conjunto com a professora e as demais crianças da turma.

Foto 2 - Palavra do dia

Fonte: registro feito pela autora

Na foto acima, a palavra do dia foi nutróloga. Possui 4 sílabas, 9 letras, sua letra inicial é N e a letra final é A. Outra palavra que começa com a mesma inicial de nutróloga que está escrita foi navio.

2.2 Número do dia

O número do dia é escolhido pela professora e outro ajudante vai preencher a ficha colocando o número que vem antes, o número que vem depois; representando a quantidade com palitinhos e escrevendo a quantidade de dezena e unidade. No início eram usados números até dez, com o decorrer dos meses a docente foi trabalhando os números com dezenas com as crianças, apresentou o material dourado, ensinou sobre a troca de 10 quadradinhos (unidade) por uma barrinha (dezena) e agora já são utilizados números maiores que dez. Agora que as crianças já estão familiarizadas com a troca feita para virar dezena, no momento da representação da quantidade sempre é feito um grupinho de dez para representar uma dezena e o restante, fora do grupinho, representa a unidade.

Foto 3 - Número do dia maior que dez

Fonte: registro feito pela autora

Nessa 3ª foto está representado o número do dia, que foi 19, logo o anterior é 18, o que vem depois é o 20. Na representação da quantidade, 10 palitinhos estão dentro do espaço demarcado de vermelho, representando uma dezena e 9 estão fora, representando a unidade.

2.3 Contagem das crianças

No momento de contar quantas crianças foram na aula no dia é feita a contagem de meninos e meninas e depois é realizada a soma colocando o total de crianças presentes. Essa contagem é realizada em conjunto. Primeiro a professora pede para que só os meninos levantem a mão, nesse momento são contados os meninos que foram na aula; no segundo momento as meninas levantam a mão e são contadas as meninas que foram na aula. Às vezes são utilizadas vozes diferentes no momento da contagem, como voz de monstro, sussurro, voz de bebê e assim por diante, de acordo com as sugestões das crianças. O processo sempre é feito em conjunto e com a mediação da professora.

Foto 4 - Contagem das crianças

Fonte: registro feito pela autora

Nessa 4ª foto é possível verificar que no dia foram 13 crianças na aula, sendo 9 meninos e 4 meninas. Logo, em um total de 21 crianças podemos concluir que faltaram 8.

2.4 Marcação do calendário

O calendário presente na sala é marcado junto com as crianças todos os dias. Nesse momento, a professora faz a seguinte pergunta: “se ontem foi quarta-feira?, que dia é hoje?”, mostrando para as crianças que os dias vão passando, com isso muda o número e o dia da semana.

Foto 5 - Calendário

Fonte: registro feito pela autora

O calendário do mês de junho foi construído em conjunto, as crianças e a professora que escreveram os dias. A cada dia que vai passando o dia é marcado com um “X”, no dia 14 tem uma bandeirinha porque ocorreu a festa junina da escola. Nesse contexto, as crianças estavam em contagem regressiva para o evento, contando quantos dias faltavam.

2.5 Outra experiência matemática no PIBID Alfabetização

Como mencionado anteriormente, a minha experiência é no PIBID, subprojeto de alfabetização, mas a primeira oportunidade que eu tive de formular um para casa foi voltado para a área da matemática. Todas as atividades enviadas para casa são elaboradas relacionando com o conteúdo visto em sala de aula. No dia 12 de junho de 2025 a rotina que foi planejada constava os seguintes itens:

- 1- alfabeto;
- 2- mural;
- 3- para casa (momento de entrega e visto no para casa anterior);
- 4- leitura (professora leu o livro “O domador de monstros”);
- 5- atividade (monstrinho da adição);
- 6- recreio;
- 7- história (nesse momento as crianças foram até a frente da sala fala sobre o monstrinho que elas montaram, contando o nome, o que gosta de fazer, o que gosta de comer e onde ele mora);
- 8- jogo da memória monstrinho;

9- brinquedos;

10- saída.

Fotos 6 e 7 - Atividade monstrinho da adição

Fonte: registro feito pela autora

Na foto 6 (da esquerda) temos o registro da atividade do monstrinho da adição, onde as crianças precisavam resolver as adições para descobrir qual seria a opção de corpo, olho, nariz, boca e cabelo do monstrinho. Na foto 7 (da direita) temos o registro dos monstrinhos desenhados por duas crianças, a partir da base encontrada através da adição.

Imagem 1 - Para casa

CONTE A QUANTIDADE DE MONSTRINHOS PRESENTE EM CADA QUADRADO, INDIQUE O NÚMERO EMBAIXO E RESOLVA A SOMA.

		_____ + _____ = _____
		_____ + _____ = _____
		_____ + _____ = _____

Fonte: elaboração da autora

Na imagem anterior temos uma cópia de como foi o para casa enviado para as crianças na aula do dia 12 de junho, após toda a rotina feita em sala.

A leitura e a escrita em matemática estão presentes tanto na atividade do monstrinho da adição em que as crianças precisaram realizar a operação para descobrir qual membro seria utilizado no desenho, quanto no para casa através da escrita dos números que representam a quantidade de monstrinhos em cada quadrado, da compreensão do símbolo matemático utilizado na operação e da escrita do resultado.

3 Considerações finais

O PIBID tem sido uma experiência muito rica em minha formação, estar em uma sala de aula e poder acompanhar de perto uma turma, significa entender e observar de perto os processos que acontecem. Além disso, a docente que acompanho possibilita momentos em que conduzo atividades e momentos como estes me fazem aprender cada vez mais a me portar enquanto futura professora. A cada aula que passa vejo mais ligação entre Língua Portuguesa e Matemática, desde momentos que envolvem a leitura de uma história onde são explorados os elementos do livro, personagens, número de páginas, nome de autor, de ilustrador entre outros, até momentos simples como a escrita da rotina no quadro.

Diante das situações mencionadas ao longo do relato, é possível concluir que nessa sala de aula do 1º ano do ensino fundamental ocorrem boas práticas em seu dia a dia. As aulas são lúdicas, interativas, criativas e apresentam momentos de brincadeiras. A docente busca sair do tradicional e proporciona para os seus estudantes o contato com diferentes materiais que despertam neles o desejo e a curiosidade de aprender e de participar das aulas.

O momento do mural tem se mostrado eficiente trabalhando com a matemática, em situações que envolvem a leitura e a escrita, como tem contribuído para o desenvolvimento intelectual das crianças, afinal elas são estimuladas a pensar, a contar a quantidade de letras de uma palavra, a quantidade de sílabas, a contar e somar quantas crianças foram na aula em determinado dia e por fim estão aprendendo na prática a

realizar as operações, em conjunto, com ajuda da professora e dos colegas, como também individualmente.

Portanto, a experiência vivenciada nos mostra que não é preciso utilizar muitas ferramentas para se criar um ambiente de aprendizagem integralizado. O momento do mural tem se mostrado uma ótima estratégia pedagógica no que diz respeito ao ensino do português e da matemática para as crianças ainda em fase de alfabetização.

4 Referências

BRASIL. CAPES. Portaria nº 90, de 25 de março de 2024. Dispõe sobre o regulamento do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID. Disponível em: <<https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/educacao-basica/pibid/pibid>>. Acesso em: 15 junho 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.

PARAÍSO, Marlucy Alves. Currículo: O “coração” da escola... Um território disputado. In: PARAÍSO, Marlucy Alves. *Currículos: teorias e políticas*. São Paulo: Contexto, 2023, p. 7-19.